

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEÓN AROUND THE WORLD

English version below

Libro del caballero Zifar

[Juan de Carrión](#) [atribuido a] [taller de] (Documentado en el último tercio del siglo XV)

Nº inventario: 327 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Manuscrito](#)

Datación: ca. 1454-1474

Siglo: tercer cuarto del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico tardío

Dimensiones: 39,7 × 27 cm

Materia: [Pergamino](#), [Tinta](#)

Técnica: [Iluminación](#)

Iconografía / Tema: [Aventuras del caballero Zifar](#)

Procedencia: [Enrique IV de Castilla](#) (Segovia, España)

Emplazamiento actual: [Bibliothèque Nationale de Francia](#) (París, Francia)

Nº inventario en colección actual: Espagnol 36

Historia del objeto

Este manuscrito fue elaborado en torno a 1454-1474 para Enrique IV, rey de Castilla (Bernis, 1996; Ruiz, 2004). Respecto a su confección, no está del todo claro quién o quiénes pudieron intervenir en él. Se considera que pudo realizarlo el taller de Juan de Carrión, de hecho, Saulnier (1982) cree que el propio Juan de Carrión hizo el folio del frontispicio y otros del interior. Sin embargo, Bosch (1989) afirma que participaron cuatro artistas y desvinculó a Juan de Carrión del manuscrito. Por su parte, Planas (1996) sostiene que fueron seis los miniaturistas que intervinieron en su confección. Sea como fuere, parece que hay unanimidad por parte de los investigadores en afirmar que fue un trabajo dirigido por Juan de Carrión, cuya presencia está documentada en Segovia.

Se sabe que fue un encargo de Enrique IV por el escudo de armas situado en el folio 1r. Posteriormente, el códice estuvo en manos de Isabel I de Castilla y, tras su fallecimiento, se cree que perteneció al conde Chimay, Charles de Croy, por las armas de la encuadernación (Villaseñor, 2009). Este conde vendió en 1511 setenta y ocho manuscritos a Margarita de Austria, momento en el que quizá se hizo con él, puesto que aparece citado en el inventario de 1526. Margarita de Austria se lo regaló a su sobrina, María de Hungría, pasando después a la biblioteca de los Duques de Borgoña entre 1577-1614. Así pues, el manuscrito estuvo en

Bruselas hasta 1796, fecha en la que Napoleón se hizo con él (Villaseñor, 2009). A partir de ese momento, el códice permanecerá en París para formar parte de la Biblioteca Nacional de Francia (Rico, 1996).

Descripción

El Libro del caballero Zifar es una obra literaria datada entre 1332-1333. Aunque existen dudas acerca del autor, se ha identificado al arcediano Ferrán Martínez como el responsable del libro (Hernández, 1978). La obra relata las aventuras de Zifar, un caballero virtuoso que, a pesar de sufrir múltiples desdichas, mantiene su fe cristiana y su sentido del deber. Zifar supera pruebas, enfrenta peligros y asciende socialmente, llegando a convertirse en emperador. Su hijo Roboán también protagoniza parte de la historia, siguiendo el ejemplo de virtud y valentía de su padre. En la narración se emplea la alegoría para enseñar valores como la justicia, la fe y la prudencia.

Se han conservado tres ejemplares de este libro: dos en la Biblioteca Nacional de Madrid y uno en la Biblioteca Nacional de Francia (Villaseñor, 2009). Respecto al manuscrito de París, este cuenta con 192 folios y consta de 243 miniaturas. Destaca la decoración que rodea a los folios, la cual es descrita por Planas (1996) de la siguiente forma: "entramado vegetal de tendencia naturalista que permite reconocer hojas de acanto y flores de diversos tipos, donde se distingue una fauna real o imaginaria acompañada de *putti* con posturas indolentes u obscenas. Todo aderezado con toques de puntos y láminas de oro".

Ubicaciones

- ca. 1796

BIBLIOTECA

[Bibliothèque Nationale de Francia, París \(Francia\)](#)

- segundo cuarto del s.XVI

COLECCIÓN PRIVADA

[María de Hungría, Turnhout \(Bélgica / Belgium\)](#)

- ca. 1511 - segundo cuarto del s.XVI

PALACIO

[Palacio de Margarita de Austria, Malinas \(Bélgica / Belgium\)](#)

- ca. 1505 - ca. 1511

COLECCIÓN PRIVADA

[Charles de Croÿ, Bruselas \(Bélgica / Belgium\)](#)

- ca. 1474 - ca. 1504

COLECCIÓN PRIVADA

[Isabel la Católica, Segovia \(España\)](#)

- mediados del s.XV - ca. 1474

COLECCIÓN PRIVADA

[Enrique IV de Castilla, Segovia \(España\)](#)

Bibliografía

- AVRIL, François; ANIEL, Jean-Pierre; MENTRÉ, Mireille; SAULNIER, Alix y ZALUSKA, Yolanda (1982): *Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique*, Bibliothèque Nationale, París, pp. 135-137.

- BERNIS, Carmen (1996): "El Códice de París. Estudio arqueológico de las miniaturas", en El Libro del caballero Zifar. Códice de París, coordinado por Francisco Rico, Moleiro, Barcelona, pp. 196-197.
- BOSCH, Lynette M. (1989): *Manuscript illumination in Toledo (1446-1595): the liturgical books*, University of Michigan, Michigan.
- HERNÁNDEZ, Francisco J. (1978): "Ferrán Martínez, Escribano del rey, canónigo de Toledo y autor del Libro del cavallero Zifar", nº 81, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, pp. 289-325.
- PLANAS, Josefina (1996): "El manuscrito de París. Las miniaturas", en El Libro del caballero Zifar. Códice de París, coordinado por Francisco Rico, Moleiro, Barcelona, pp. 148-167 / 152.
- RUIZ GARCÍA, Elisa (2004): *Los libros de Isabel la Católica. Arqueología de un patrimonio*, Instituto de Historia del Libro y la Lectura, Salamanca.
- SAULNIER, Alix (1982): "Oeuvres inédites d'énluminer Juan de Carrión", nº 57, *Revue d'Art*.
- VILLASEÑOR SEBASTIÁN, Fernando (2009): *El libro iluminado en Castilla durante la segunda mitad del siglo XV*, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua Caja Segovia, Segovia, pp. 117-121.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Book of the knight Zifar

[Juan de Carrión](#) [attributed to] [workshop of] (Documented in the last third of the 15th century)

Inventory number: 327 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Manuscript](#)

Date: ca. 1454-1474

Century: Third quarter of the 15th c.

Cultural context / Style: Late Gothic

Dimensions: 15,6 x 10,6 in

Material: [Parchment](#), [Ink](#)

Technique: [Illumination](#)

Iconography / Theme: [Aventuras del caballero Zifar](#)

Provenance: [Henry IV of Castile](#) (Segovia, Spain)

Current location: [National Library of France](#) (Paris, France)

Inventory number in current collection: Espagnol 36

Object History

This manuscript was written around 1454-1474 for Henry IV, King of Castile (Bernis, 1996; Ruiz, 2004). Regarding its production, it is not entirely clear who could have been involved in it. In fact, Saulnier (1982) believes that Juan de Carrión himself made the folio of the frontispiece and others in the interior. However, Bosch (1989) affirms that four artists participated and disassociates Juan de Carrión from the manuscript. Planas (1996) maintains that there were six miniaturists involved in its preparation. Be that as it may, it seems that researchers are unanimous in affirming that it was a work directed by Juan de Carrión, whose presence is documented in Segovia.

It is known that it was commissioned by Henry IV because of the coat of arms on folio 1r. Subsequently, the codex was in the hands of Isabella I of Castile and, after her death, it is believed that it belonged to Count Chimay, Charles de Croy, because of the arms on the binding (Villaseñor, 2009). This count sold seventy-eight manuscripts to Margaret of Austria in 1511, at which time he may have acquired it, since it is mentioned in the inventory of 1526. Margaret of Austria gave it as a gift to her niece, Mary of Hungary, and it then passed to the library of the Dukes of Burgundy between 1577-1614. Thus, the manuscript remained in Brussels until 1796, when Napoleon took possession of it (Villaseñor, 2009). From then on, the codex remained in Paris to form part of the National Library of France (Rico, 1996).

Description

The Book of the Knight Zifar is a literary work dated between 1332-1333. Although there are doubts about the author, the archdeacon Ferrán Martínez has been identified as the author of the book (Hernández, 1978). The work relates the adventures of Zifar, a virtuous knight who, despite suffering multiple misfortunes, maintains his Christian faith and sense of duty. Zifar overcomes trials, faces dangers and rises socially, eventually becoming emperor. His son Roboán also plays a leading role in the story, following his father's example of virtue and bravery. The narrative uses allegory to teach values such as justice, faith and prudence.

Three copies of this book have been preserved: two in the National Library of Madrid and one in the National Library of France (Villaseñor, 2009). The Paris manuscript has 192 folios and 243 miniatures. The decoration surrounding the folios stands out, which is described by Planas (1996) as follows: "vegetal framework of naturalistic tendency that allows to recognize acanthus leaves and flowers of diverse types, where a real or imaginary fauna is distinguished accompanied by *putti* with indolent or obscene postures. All seasoned with touches of dots and gold leaf".

Locations

- **ca. 1796**

LIBRARY

[National Library of France, Paris \(France\)](#)

- **Second quarter of the XVI**

PRIVATE COLLECTION

[Maria of Hungary, Turnhout \(Belgium\)](#)

- **ca. 1511 - Second quarter of the XVI**

PALACE

[Margaret of Austria palace, Malinas \(Belgium\)](#)

- **ca. 1505 - ca. 1511**

PRIVATE COLLECTION

[Charles de Croÿ, Brussels \(Belgium\)](#)

- **ca. 1474 - ca. 1504**

PRIVATE COLLECTION

[Isabella I of Castile, Segovia \(Spain\)](#)

- **Mid XV - ca. 1474**

PRIVATE COLLECTION

[Henry IV of Castile, Segovia \(Spain\)](#)

Bibliography

- AVRIL, François; ANIEL, Jean-Pierre; MENTRÉ, Mireille; SAULNIER, Alix y ZALUSKA, Yolanda (1982): *Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique*, Bibliothèque Nationale, París, pp. 135-137.
- BERNIS, Carmen (1996): "El Códice de París. Estudio arqueológico de las miniaturas", en *El Libro del caballero Zifar. Códice de París*, coordinado por Francisco Rico, Moleiro, Barcelona, pp. 196-197.
- BOSCH, Lynette M. (1989): *Manuscript illumination in Toledo (1446-1595): the liturgical books*, University of Michigan, Michigan.
- HERNÁNDEZ, Francisco J. (1978): "Ferrán Martínez, Escribano del rey, canónigo de Toledo y autor del Libro del cavallero Zifar", nº 81, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, pp. 289-325.
- PLANAS, Josefina (1996): "El manuscrito de París. Las miniaturas", en *El Libro del caballero Zifar. Códice de París*, coordinado por Francisco Rico, Moleiro, Barcelona, pp. 148-167 / 152.
- RUIZ GARCÍA, Elisa (2004): *Los libros de Isabel la Católica. Arqueología de un patrimonio*, Instituto de Historia del Libro y la Lectura, Salamanca.
- SAULNIER, Alix (1982): "[Oeuvres inédites d'énluminer Juan de Carrión](#)", nº 57, *Revue d'Art*.
- VILLASEÑOR SEBASTIÁN, Fernando (2009): *El libro iluminado en Castilla durante la segunda mitad del siglo XV*, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua Caja Segovia, Segovia, pp. 117-121.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

hueste dixerio los ojos **C**ot el cauallero
 a far callo (no q' lo mas preguntar. p'
 q' p'yo myentes en las armas de aq' se
 noz dela hueste 2 deynsbilas muy byen
 2 dyo luego a los otros **C** amigos yo
 abuenas noches 2 dormid 2 folgad fuis
 ta q'as en la mañana q' oyades q'or to
 car el cuerpo porq' es menester q' sedes a
 perçabidos ot q' vos armades muy bien

de como los q' estada en la villa fueron
 f'p'z cula hueste ante del alca 2

Luego el cauallero a far fue
 se asu posada 2 byen ante del
 alua leuato se 2 fiso tocar
 el cuerpo **C**ot luego todos
 los caualleros 2 vallestesos 2 peones se
 armaron 2 se fueron para la plaza ot

ot q' salyades ala plaza en maña q'
 podamos yr all' ado nos dios q' yate 2
 todos desarmaron luego **C**ot fuese cada
 vno asu posada **C**ot el cauallero a far
 fuese luego ala igha ot f'yo al cligo
 q' oyo dia ante de may q'ues q' fuese a
 la plaza 2 posesse altar pa decir missa 2
 el cligo dixo q' lo f'ne de grado **C**

quando llego y el cauallero a far fallo el
 cligo **C**uestdo ot descaualgo del
 cauallero 2 f'yo q' d'ixiese missa **C**ot
 el cligo la dixo muy bien 2 ayua de ma
 ña q' todos vieron el cuerpo de dios 2
 se acomençaron del **C**ot desd' el cauallero
 a far descaualgo 2 d'ixoles asy amigos
 los acen caualleros f'jos dalgo 2 los acen
 estudepos de cauallero aparte se **C**ot los es
 tudepos f'jos dalgo de pie **C**ot los es

teneyo
 de y